

**USO DAS TECNOLOGIAS DE COMUNICAÇÃO E INFORMAÇÃO (TCIs): O
PODCAST COMO FERRAMENTA DE ENSINO E APRENDIZAGEM****DOI: 10.5281/zenodo.16119954****Elizete Dias Ferreira**

Graduação Ciências Biológicas. Especialização. Mestrando em Tecnologias Emergentes em Educação pela Must University. E-mail profelizetediasferreira03@gmail.com.

RESUMO: O presente trabalho tem como objetivo demonstrar o papel das tecnologias e o potencial do podcast como ferramenta educacional para incentivar a reflexão crítica sobre o conteúdo estudado. Com o avanço tecnológico, a sociedade vive em rede, o que exige que currículos escolares incluam habilidades para lidar com essas novas tecnologias. No contexto educacional, o uso das TICs promove maior interatividade e adapta a Educação ao ritmo de mudanças rápidas. A metodologia baseia-se em uma pesquisa bibliográfica que explora a relevância das TICs na ampliação do ambiente escolar para além dos limites físicos da escola. Assim, o podcast se destaca por permitir a distribuição de variados conteúdos que podem ser acessados pelos alunos a qualquer momento, promovendo flexibilidade e interatividade entre eles e os professores. A utilização pedagógica do podcast, segundo o presente estudo, amplia o alcance do professor, proporcionando conteúdos extras esclarecendo os alunos diante de suas dúvidas fora do ambiente de sala de aula. A pesquisa conclui que o podcast, aliado à conexão de uma internet de qualidade, favorece o aprendizado contínuo e colaborativo, permitindo uma aprendizagem significativa e engajadora para os estudantes, transformando o professor em um mediador ativo no processo de ensino, adequando sua forma de realizar seu papel como educador.

Palavras-chave: Podcast. Ferramenta Educacional. Novas Tecnologias. Interatividade. Mudanças. Internet.

ABSTRACT: This work aims to demonstrate the role of technologies and the potential of podcasts as an educational tool to encourage critical reflection on the content studied. With technological advancement, society lives in a network, which requires school curricula to include skills to deal with these new technologies. In the educational context, the use of ICTs promotes greater interactivity and adapts education to the pace of rapid changes. The methodology is based on bibliographical research that explores the relevance of ICTs in expanding the school environment beyond the physical limits of the school. Thus, the podcast stands out for allowing the distribution of content that can be accessed by students at any time, promoting flexibility and interactivity between teacher and student. The pedagogical use of the podcast, according to the study, expands the teacher's reach, providing extra content and answering students' questions outside the classroom environment. The research concludes that the podcast, combined with a quality internet connection, favors continuous and collaborative learning, allowing meaningful and engaging learning for students, and transforming the role of the teacher into an active mediator in the teaching process.

Keywords: Podcast. Educational Tool. New Technologies. Interactivity. Changes. Internet.

REVISTA EDUCAÇÃO CONTEMPORÂNEA – REC

1 Introdução

A Educação tem evoluído na sua prática na forma de ensino e distribuição de conteúdo, metodologias e aprendizagens, associando esses mecanismos com as ferramentas disponibilizadas pelas novas mídias, as quais se relacionam diretamente com as tecnologias contemporâneas que nos conectam em rede por meio da internet. Entende-se essa rede como um conjunto de indivíduos interconectados que propiciam uma continuidade da informação disponível por um tempo maior, permitindo, dessa maneira, o acesso a esses dados de maneira mais facilitada. O avanço tecnológico amplia e transforma significativamente os meios com as informações e o conhecimento que são disseminados na sociedade. Como cita Pezzato, Carvalho & Pechula, apontando que a sociedade passou a viver em rede, ou em redes; Castells, 2003 nos diz que

As redes têm vantagens extraordinárias como ferramentas de organização em virtude de sua flexibilidade e adaptabilidade inerentes, características essenciais para se sobreviver e prosperar num ambiente em rápida mutação (Castells, 2003, p.7).

Corroborando essa ideia, Mercado, 2002, 9. 11, aponta que

O reconhecimento de uma sociedade cada vez mais tecnológica deve ser acompanhado da conscientização da necessidade de incluir nos currículos escolares as habilidades e as competências para lidar com as novas tecnologias. No contexto de uma sociedade do conhecimento, a Educação exige uma abordagem diferente em que o componente tecnológico não pode ser ignorado.

Dado esse contexto, percebe-se a importância do uso das mídias na Educação, com um planejamento que explore recursos capazes de dinamizar o ensino e adaptá-la ao processo de “rápida mutação”. Nesse cenário, o *podcast* se destaca como uma ferramenta eficaz para otimizar a distribuição e o compartilhamento de informações, promovendo maior interatividade entre o ensino e o estudante, bem como facilitando o contato com o professor.

O objetivo do trabalho é demonstrar o papel das tecnologias e o potencial do *podcast* como ferramenta educacional para incentivar a reflexão crítica sobre o conteúdo estudado. Para a realização deste trabalho, foi realizada uma pesquisa bibliográfica em artigos científicos que exploram a relevância das TICs na ampliação do ambiente escolar para além dos limites físicos da escola. Assim, o *podcast* se destaca por permitir a distribuição de variados conteúdos que podem ser acessados pelos alunos a qualquer momento, promovendo flexibilidade e interatividade. É sabido que o acompanhamento da evolução depende da atenção voltada para as constantes mudanças. Precisa-se de ferramentas atualizadas e de condições técnicas para

REVISTA EDUCAÇÃO CONTEMPORÂNEA – REC

manter tais ferramentas em condição de permitir referido acompanhamento e seu melhor uso.

2 Uso das Tecnologias para Partilhar Informação no Âmbito Escolar

Para que ocorra de forma consistente o uso das tecnologias de informação e comunicação na escola, é necessário constatar sua relevância frente ao ensino proposto pelo professor, bem como desenvolver mecanismos que integrem o uso de ferramentas de mídia ao processo de aprimoramento do ensino e da aprendizagem. O uso por si mesmo de recursos de mídia pode não promover o benefício esperado. Para Kenski (2012 n. p), a capacidade de se reinventar, criar e improvisar, deve ser característica marcante nos professores. O docente tem que estar qualificando-se sempre e em busca de inovar sua prática e ser mediador do conhecimento.

Nesse sentido, busca-se fazer um investimento em uma rede de internet que não oscile e que seja ágil e aberta a todos da unidade escolar para que possa vir a ser um complemento ao uso das mídias tradicionais. Para Kalinke, como citado Dorigoni & Silva, (2008 p. 12),

Os avanços tecnológicos estão sendo utilizados praticamente por todos os ramos do conhecimento. As descobertas são extremamente rápidas e estão à nossa disposição com uma velocidade nunca antes imaginada. A Internet, os canais de televisão a cabo e aberta e os recursos de multimídia estão presentes e disponíveis na sociedade. Estamos sempre a um passo de qualquer novidade. Em contrapartida, a realidade mundial faz com que nossos alunos estejam cada vez mais informados, atualizados e participantes neste mundo globalizado (1999, p.15).

No entanto, ao contrário do que é afirmado pelo autor, tem-se que, na verdade, o processo de globalização é uma realidade excludente, em que nem todos os indivíduos têm acesso aos produtos do desenvolvimento tecnológico da mesma maneira. Portanto, faz-se vital que o ambiente escolar tenha a capacidade de, dentro de seus limites, garantir que o ensino inclua de maneira digna esses mecanismos, como é o caso da internet, que deve ser algo prioritário e, conseqüentemente, de qualidade para o aproveitamento da realidade globalizada de maneira integral.

De tal modo, a internet deve ser utilizada a fim de ampliar e auxiliar o sistema educacional e as unidades escolares. Conseqüentemente, faz-se extremamente necessário que seja corretamente implantada no âmbito escolar.

A partir disso, essa ferramenta exige, por parte dos professores, que seu uso pedagógico seja amparado pelo uso de eletrônicos como meio de comunicação, compartilhamento de ideias e projetos.

Nesse sentido Gadotti (2000) destaca que

As consequências da evolução das novas tecnologias, centradas na comunicação de massa e na difusão do conhecimento ainda não se fizeram sentir plenamente no ensino – como previra McLuhan já em 1969, – pelo menos na maioria das nações, mas a aprendizagem a distância, sobretudo a baseada na internet, parece ser a grande novidade educacional neste início de novo milênio (Gadotti, 2000, p. 5).

A utilização das Tecnologias da Informação e da Comunicação (TICs), como citado por Oliveira; Oliveiras & Carvalho, 2020, p. 58, para Barreto,

(...) a presença das TICs tem sido investida de sentidos múltiplos, que vão da alternativa de ultrapassagem dos limites postos pelas “velhas tecnologias”, representadas principalmente por quadro-de-giz e materiais impressos, à resposta para os mais diversos problemas educacionais ou até mesmo para questões socioeconômico-políticas (Barreto, 2004, p.1183).

As Tecnologias da Informação e Comunicação ampliam o trabalho do professor ao se apresentar como uma estrutura de ação pedagógica que pode auxiliar o ensino de forma não presencial, e podendo ser utilizado para pensar em situações particulares, propiciando ao estudante ser apresentado ao conteúdo em diferentes formatos, como vídeo, mapas mentais em quadro branco, jogos interativos, quizzes, textos e hipertextos, blogs compartilhados, todos por meio de links e slides, entre outras formatos em mídias. Dentro dessas várias ferramentas de mídias, temos o *podcast* que pode ser gravado e compartilhado em vários formatos.

2.1 *Podcast*: Origem e Uso Pedagógico

Atribui-se ao surgimento do termo *podcast* “da união das palavras iPod (dispositivo móvel de reprodução de áudio/vídeo) e broadcast (método de distribuição/ transmissão de dados)”, descreve Jesus (2014, p. 10) citado por Oliveira, Oliveira & Carvalho (2020 p. 57), que define essa mídia capaz de publicar áudio, vídeo e imagens na internet podendo ser reproduzida em qualquer aparelho de capacidade de leitura de arquivo de áudio. Em resumo, podemos descrever o *podcast* como sendo uma página ou *site* onde são disponibilizados os ficheiros arquivos de áudio, normalmente em formato MP3.

Quanto à origem do *podcast*, essa está associada ao blog (Freire, 2017 n. p), estabelecendo relação entre as tecnologias, pois, com a criação do sistema RSS em 1999, após a compreensão de que os assinantes dos blogs recebiam de forma automática as novas postagens desenvolvidas, nascem assim os audioblogs a partir do ano 2000. Ainda segundo Freire (2017, p. 60): como cita Oliveira, Oliveira & Carvalho (2020 p. 58).

REVISTA EDUCAÇÃO CONTEMPORÂNEA – REC

Adam Curry, conhecido como criador do *podcast*, ou podfather “pai do podcast” [...] fascinado pelo potencial da distribuição online de áudio por demanda, debateu com Dave Winer a possibilidade da criação de um *enclosure* - função de incorporação de arquivos de áudio digital - para inclusão de arquivos MP3 no RSS.

Diante de tais constatações, fica clara a estreita relação da tecnologia do *podcast* com a tecnologia da oralidade. O *podcast*, por sua versatilidade, pode ser considerado uma excelente ferramenta para compartilhar conhecimento de forma acessível, dinâmica e eficaz. Ao produzir episódios sobre temas relevantes, o professor pode complementar o conteúdo das aulas, oferecendo explicações mais detalhadas ou apresentando novidades sobre os temas abordados em sala. Além disso, o formato flexível permite que o estudante assista ao conteúdo quando e onde quiser, facilitando o aprendizado formal em sala de aula. O *podcast* também agrega a função de promover a interatividade, pois o docente pode responder perguntas enviadas pelos estudantes, entrevistar convidados e solicitar sugestão de temas, tornando o aprendizado bem mais colaborativo, envolvente e prazeroso.

Considerações Finais

Concluimos, ao final dos estudos, que o uso das mídias digitais e das ferramentas de mídia, como o *podcast*, dependem muito de uma internet de qualidade para garantir o compartilhamento dos conteúdos e sua acessibilidade. Uma conexão rápida e estável permite que arquivos multimídia, como vídeos, imagens e áudios sejam carregados e visualizados sem interrupções. Isso é essencial, principalmente, para plataformas de *streaming*, redes sociais e *sites* de notícias, onde o atraso ou a lentidão no carregamento pode afetar negativamente a experiência do usuário, diminuindo o engajamento e dificultando o processo no tocante aos seus objetivos mais específicos.

Por fim, consideramos que mídias como o *podcast* auxiliam o professor na mediação do conhecimento, ampliam as informações e propiciam uma aprendizagem significativa para o estudante, tornando o processo mais dinâmico com *feedback* imediato e promovendo, tanto para o professor quanto para o estudante, uma maior conectividade, uma vez que o estudante pode ouvir e ser esclarecido diante de suas dúvidas referentes ao conteúdo trabalhado em sala. Os ganhos com o uso do *podcast* como ferramenta educacional são relevantes e impactam de forma positiva no contexto educacional. Isso já é considerado elemento motivador para adolescentes e jovens discentes manterem sua disposição para buscar conhecer sempre o novo e o que será, com certeza, importante para sua vida inteira. Em razão disso, a tendência natural para um

REVISTA EDUCAÇÃO CONTEMPORÂNEA – REC

futuro próximo é a fusão do estudo com a tecnologia, que sempre está se inovando.

Referências Bibliográficas

da Aparecida Oliveira, I., de Oliveira, S. A., & de Carvalho, S. R. Podcast Como Recurso Pedagógico no Ensino Remoto. Revista Aproximação. Disponível em Outubro de 2020 Acessado em 02 de Novembro 2024

Dorigoni, G. M. L., & Silva, J. D. (2008). Mídia e Educação: o uso das novas tecnologias no espaço escolar. *Santa Catarina: Unioeste*, 2-3. Disponível em <http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/pde/arquivos/1170-2.pdf>

Acessado em 01 de Novembro 2024

Freire, E. P. A. (2017). Podcast: Breve História de Uma Nova Tecnologia EDUCACIONAL. *Educação Em Revista*, 18(2), 55-71. Disponível em <https://doi.org/10.36311/2236-5192.2017.v18n2.05.p55> Acessado em 01 de Novembro 2024

Klein, D. R., Sanches Canevesi, F. C., Feix, A. R., Parreira Gresele, J. F., & Wilhelm, E. M. de

S. (2020). Tecnologia Na Educação: Evolução Histórica e Aplicação Nos Diferentes Níveis De Ensino. *Educere - Revista Da Educação Da UNIPAR*, 20(2). Disponível em 28 de Setembro de 2020 <https://doi.org/10.25110/educere.v20i2.2020.7439> Acessado em 02 de Novembro 2024